

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ РАБОТЫ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ

Раззоқов Н.С. – Докторант.

Научно производственные объединения

«Пространственные конструкции, сейсмостойкость зданий и сооружений».

Экспериментальном исследовании напряженно-деформированного состояния пространственных систем (рис.1) усилия находят по фибровым деформациям, для измерения которых применяются механические и электрические тензометры.

Рис.1.1. Конструктивная схема сборных пологих оболочек 96х96 м

Связь между напряжениями и деформациями в точках замера устанавливается на основании принятых зависимостей σ – ϵ или по реальным индикаторным диаграммам. Используя формулы теории сопротивления упругих материалов [1,2], и вычисляют мембранные и изгибные усилия

$$N = \frac{1}{2}(\epsilon_B + \epsilon_H)E \cdot h; \quad M = \frac{1}{12}(\epsilon_B - \epsilon_H)E \cdot h^2, \quad (1)$$

где ϵ_B и ϵ_H - измеренные деформации крайних верхних и нижних волокон; h – высота исследуемого элемента при $b = 1$; E – модуль упругости материала.

При малых деформациях значение E принимают равным начальному модулю, а при больших, используют секущий модуль, который определяют по индикаторным кривым.

Изложим практический способ учета физической нелинейности материала и трещин в растянутой зоне при определении усилий по фибровым деформациям крайних волокон, который, может быть использован при обработке материалов экспериментальных исследований конструкций как линейных, так и нелинейных работающих условиях пространственного напряженного состояния. При двухосном напряженном состоянии связь между измеренными деформациями в направления ортогональных осей ϵ_x , ϵ_y и напряжениями σ_x , σ_y принимается в форме обобщенного закона Гука для условного упругого ортотропного материала [1], полагая, что ось ортотропии совпадает с нормалью к поверхности в рассматриваемой точке.

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E_x} \sigma_x - \frac{\nu_{yx}}{E_y} \sigma_y, \quad \varepsilon_y = -\frac{\nu_{xy}}{E_x} \sigma_x + \frac{1}{E_y} \sigma_y \quad (2)$$

или

$$\sigma_x = \frac{1}{1 - \nu_{xy} \nu_{yx}} (E_x \varepsilon_x + E_y \nu_{yx} \varepsilon_y), \quad \sigma_y = \frac{1}{1 - \nu_{yx} \nu_{xy}} (E_y \nu_{xy} \varepsilon_x + E_x \varepsilon_y), \quad (3)$$

где E_x и E_y – секущие модули, найденные по диаграмме σ – ε в зависимости от соответствующих деформаций ε_x и ε_y ; ν_{xy} и ν_{yx} – коэффициенты Пуассона.

Вследствие симметрии матрицы коэффициентов правой части уравнений (2) и (3) имеет место условие

$$E_x \nu_{yx} = E_y \nu_{xy} \quad (4)$$

Так как E_x и E_y для физически нелинейного материала зависят от интенсивности напряжений в точке, то ν_{yx} и ν_{xy} являются в общем случае величинами переменными, как это и принято в механике неупругих тел [2,3]. Допуская незначительную погрешность, примем

$$\nu_{xy} \cdot \nu_{yx} = \nu^2, \quad (5)$$

где ν – коэффициент Пуассона при одноосном напряженном состоянии.

Тогда условие (4) можно представить так:

$$E_x \nu_{yx} = E_y \nu_{xy} = \nu \sqrt{E_x E_y}. \quad (6)$$

Откуда

$$\nu_{yx} = \nu \frac{\sqrt{E_x E_y}}{E_x}; \quad \nu_{xy} = \nu \frac{\sqrt{E_x E_y}}{E_y}. \quad (7)$$

С учетом (6) и (7) уравнения (3) примут вид:

$$\sigma_x = \frac{E_x}{1 - \nu^2} (\varepsilon_x + \nu_{yx} \varepsilon_y), \quad \sigma_y = \frac{E_y}{1 - \nu^2} (\varepsilon_y + \nu_{xy} \varepsilon_x). \quad (8)$$

Обозначим приведенные деформации через ε'_x , ε'_y тогда

$$\varepsilon'_x = \frac{E_x}{1 - \nu^2} (\varepsilon_x + \nu_{yx} \varepsilon_y), \quad \varepsilon'_y = \frac{E_y}{1 - \nu^2} (\varepsilon_y + \nu_{xy} \varepsilon_x). \quad (9)$$

Подставим их в (8) и получим

$$\sigma_x = E_x \varepsilon'_x, \quad \sigma_y = E_y \varepsilon'_y. \quad (10)$$

формулы (3) и (9) характеризуют напряженно-деформированное состояние в точках на поверхности, где производится замер фибровых деформаций и учитывают реальную связь σ – ε посредством E_x и E_y , принятых из индикаторных кривых. Для определения усилий в сечениях необходима математическая связь между σ – ε в любой точке материала. Эпюра ε может быть принята линейной согласно гипотезе прямых нормалей (или плоских сечений при одноосном напряженном состоянии). Рассмотрим поперечное сечение элемента высотой h и шириной $b = 1$, армированное одиночной или двойной арматурой S и S' , с трещиной в растянутой зоне (рис.2). Внутренние усилия M и N (в сечении, например, нормальном к оси x) представим в виде сумм соответствующих усилий, воспринимаемых бетоном сжатой (индекс b), растянутой (индекс b_t) зон, а также нижней и верхней арматурой (S, S').

$$M_y = M_{by} + M_{bty} + \Sigma M_y^{S,S'}; \quad (11)$$

$$N_x = N_{bx} + N_{btx} + \Sigma N_x^{S,S'}. \quad (12)$$

Ось y считается совпадающей с осью центра тяжести редуцированного сечения.

Рис. 2. Эпюры ε и σ в сечении 1-двухзначные, 2- однозначные, а - эпюра ε двухзначная; б - напряжения в сечении без трещин; в - то же трещинами в растянутой зоне; г - эпюра ε однозначная; д - эпюра σ однозначная; е - расчетная схема поперечного сечения. — расчетное сечение эпюр; - - - - то же по упрощенной схеме.

На значение изгибающего момента в сечении физическая нелинейность не повлияет, так как при симметричном поперечном сечении у которого центральная ось совпадает с горизонтальной, плоскостью симметрии или близка к ней, плечо y равно действующей от добавочных напряжений мало или равно нулю

$$\Sigma M_{yy}^{S,S'} = \sigma_s A_s l_s + \sigma'_s A'_s l'_{s'y}; \quad (13)$$

$$\Sigma N_x^{S,S'} = \sigma_s A_s + \sigma'_s A'_s, \quad (14)$$

A_s и A'_s - площади сечений арматуры; l_{sy} и $l'_{s'y}$ - расстояния от соответствующей арматуры до оси редуцированного сечения. Напряжения σ_s и σ'_s определяются в зависимости, от линейных деформаций ε_s и ε'_s с использованием заранее, построенных реальных диаграмм σ - ε или приближенно по закону Гука.

$$M_{biy} = \int_{A_{bi}} \sigma_{bi} \cdot z \cdot dA_b; \quad N_{bix} = \int_{A_{bi}} \sigma_{bi} \cdot dA_b. \quad (15)$$

где σ_s и σ'_s - напряжения: в нижней и верхней арматуре.

Результаты выполненных численных исследований служит для обеспечения пространственных оболочных конструкциях эксплуатационную безопасность в монтажных и эксплуатационных стадиях. Составляющие усилий в батоне i -й зоны (сжатой или растянутой) получим из общих, условий.

Таблица 1.

Результаты расчета оболочки 96x96 м с податливыми диафрагмами в вертикальной плоскости.

№	Основные данные	Расчетные данные оболочек
		96x96 м
1	Модуль упругости бетона, МПа	3250000
2	Модуль упругости, уменьшенный в связи с длительным действием нагрузки, кг/см ²	10400,0
3	Начальный радиус кривизны во вмятине, см:	
	а) без учета начальных несовершенств	12450
	б) с учетом начальных несовершенств	13578
4	Предельный момент на контуре вмятины, Н·см/пог.см	134210
5	Радиус вмятины, см	1436
6	Расстояние от диафрагмы до края вмятины, см	1200
7	Прогиб центра вмятины, см	9,5
8	Несущая способность оболочки, кН/м ²	8,75

Список литературы.

1. Шугаев В.В. Инженерные метод в нелинейной теории предельного равновесия оболочек. М.: Готика, 2001-368с.

2. Раззаков С.Р. Составные железобетонные оболочки покрытий зданий в условиях длительной эксплуатации и сейсмических воздействий. Ташкент, издательство «Фан» Академии наук Республики Узбекистан, 2004. 380 с.

3. Раззаков Н.С. Железобетонные оболочки покрытий уникальных большепролетных зданий в стадии возведения. - Ташкент.: Издательство «Фан», АНРУЗ , 2022. -212 с.